

EULER'İN KİMLİĞİ, PİSAGOR TEOREMİ, MAXWELL'İN DENKLEMLERİ VE SCHRÖDİNGER'İN DENKLEMİ

Prof. Dr. Erdal Fırat

Mühendislik Bilimleri - Yönetim Bilimleri

ORCID ID KİMLİĞİ:

<https://orcid.org/0000-0001-8913-634X>

prof.dr.erdalfirat@gmail.com

İzmir
2023

EULER'İN KİMLİĞİ

Matematikte çok ünlü ve güzel bir denklemdir. Basitçe şöyle yazılır: $e^{i\pi} + 1 = 0$. Bu denklemde e , Euler sayısı olarak bilinen irrasyonel bir matematik sabitidir. π ise dairenin çevresinin çapına oranı olan irrasyonel bir sayıdır. i ise hayali birim olarak adlandırılan ve $i^2 = -1$ olan karmaşık bir sayıdır. Euler'in kimliği, karmaşık sayılar, üstel fonksiyonlar ve trigonometri arasındaki ilişkiyi gösterir. Euler'in kimliği, Euler'in formülü olarak bilinen daha genel bir denklemin özel bir durumudur. Euler'in formülü şöyledir: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Burada θ herhangi bir açı olabilir.

Euler'in Kimliği nasıl ispatlanır?

Euler'in Kimliği, Euler'in formülü adı verilen daha genel bir formülün bir sonucudur. Euler'in formülü şöyledir: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Burada θ herhangi bir gerçel sayıdır ve i hayali birimdir.

Bu formül, karmaşık sayıların kutupsal formunu ve trigonometrik fonksiyonları birleştirir.

Euler'in Kimliğini ispatlamak için, Euler'in formülünü $x = \pi$ için değerlendirmek yeterlidir.

Böylece, $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi$ olur. Ancak $\cos \pi = -1$ ve $\sin \pi = 0$ olduğundan, bu eşitlik $e^{i\pi} = -$

$1 + i0$ olur. Bu da $e^{i\pi} + 1 = 0$ demektir. Bu da Euler'in Kimliğidir.

Euler'in sayısı e nasıl hesaplanır?

Euler'in sayısı e, doğal logaritmanın tabanı olan ve matematikte çok önemli bir rol oynayan bir sabit reel sayıdır. e sayısının tam değeri sonlu sayıda rakamla yazılamaz, çünkü irrasyonel ve aşkın bir sayıdır. Yaklaşık olarak e sayısı şöyledir:

$$e = 2.718281828459045235360287471352662497757247\dots$$

e sayısını hesaplamamanın birçok yolu vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

e sayısı, aşağıdaki limite eşittir:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$$

Bu limit, bileşik faiz problemini incelerken Jakob Bernoulli tarafından keşfedilmiştir.

e sayısı, aşağıdaki sonsuz toplama eşittir:

$$e = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + \dots$$

Burada n! ifadesi, n faktöriyeli temsil etmektedir: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$.

Bu toplam, üstel fonksiyonunun Taylor serisi açılımıdır.

e sayısı, aşağıdaki integral denklemini sağlayan yegâne pozitif reel sayıdır:

$$\int_0^e (1/x) dx = 1$$

Bu integral, $y = 1/x$ eğrisinin altında kalan alanı verir.

Euler'in formülü nasıl türetilir?

Euler'in formülü, karmaşık sayıların kutupsal formunu ve trigonometrik fonksiyonları birleştiren bir matematik formülüdür. Bu formülü türetmenin bir yolu, üstel fonksiyonunun Taylor serisini kullanmaktır. Buna göre, e üzeri x şöyle yazılabilir:

e üzeri $x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$ ve böyle devam eder.

Bu seride x yerine ix yazarsak, e üzeri ix şöyle olur:

e üzeri $ix = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \dots$ ve böyle devam eder.

Burada $i^2 = -1$ olduğunu hatırlayalım. O zaman bu seriyi şöyle düzenleyebiliriz:

e üzeri $ix = (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots) + i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)$

Parantez içindeki ifadelerin $\cos x$ ve $\sin x$ 'in Taylor serileri olduğunu fark edebiliriz. Yani,

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Bu da Euler'in formülüdür.

Euler'in Kimliđi nerede kullanılır?

Euler'in Kimliđi, matematik, fizik ve mhendislikte ok nemli bir yere sahiptir. Bu zdeřlik, karmařık sayılar, stel fonksiyonlar ve trigonometri arasındaki derin bir iliřkiyi gsterir. Euler'in Kimliđi ayrıca karmařık sayıların kutupsal formunu ve karmařık sayılar dzleminde birim emberi ifade etmenin bir yolunu sađlar. Euler'in Kimliđi, matematiksel gzelliđin ve zarafetin bir sembol olarak da kabul edilir. Euler'in Kimliđi, fizikte dalga denklemleri, kuantum mekaniđi, elektromanyetizma ve Fourier analizi gibi alanlarda kullanılır.

PİSAGOR TEOREMİ

Dik genlerde geerli olan ve dik kenarların karelerinin toplamının hipotensn karesine eřit olduđunu syleyen bir geometri teoremidir. Yani $a^2 + b^2 = c^2$ řeklinde yazılabilir. Burada a ve b dik kenarları, c ise hipotens temsil eder. Pisagor teoremi, Pisagor adlı Antik Yunan filozofu ve matematikiye atfedilir. Ancak bu teoremin daha nce Mısır, Babil ve Hindistan gibi uygarlıklarda da bilindiđi dřnlmektedir.

Pisagor teoremini nasıl ispatladı?

Pisagor teoremini nasıl ispatladıđı tam olarak bilinmemektedir, ancak birok farklı ispat yntemi vardır. Bunlardan biri, yeniden dzenleme ispatı olarak adlandırılan ve iki byk karenin

alanlarını eşitleyen bir yöntemdir. Bu yöntemde, iki büyük karenin her biri dört özdeş dik üçgen içerir ve aralarındaki tek fark, üçgenlerin farklı şekilde konumlandırılmasıdır. Bu nedenle, iki büyük karenin her birinin içindeki beyaz boşluk eşit alana sahip olmalıdır. Beyaz boşluğun alanını eşitlemek Pisagor teoremini verir. Başka bir ispat yöntemi ise Öklid'in Elementler eserinde bulunan ve geometrik şekillerin özelliklerini kullanarak teoremi kanıtlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, dik üçgenin hipotenüsünü ortadan ikiye bölen bir dikme çizilir ve bu dikme ile oluşan iki küçük dik üçgenin benzerlikleri kullanılarak teorem elde edilir. Pisagor teoreminin bilinen yüzden fazla ispatı olduğu söylenmektedir.

Pisagor teoremini kullanarak bir dik üçgenin kenar uzunluklarını bulabiliriz. Örneğin, hipotenüsü 13 cm ve dik kenarlarından biri 5 cm olan bir dik üçgenin diğer dik kenarının uzunluğunu şöyle bulabiliriz:

$$b^2 = c^2 - a^2 \quad b^2 = 13^2 - 5^2 \quad b^2 = 169 - 25 \quad b^2 = 144 \quad b = \sqrt{144} \quad b = 12 \text{ cm}$$

Bu şekilde, diğer dik kenarın uzunluğunu 12 cm olarak buluruz.

MAXWELL'İN DENKLEMLERİ

Elektrik ve manyetizma alanlarının davranışını açıklayan dört temel fizik denklemdir. Bu denklemler James Clerk Maxwell adlı İskoç fizikçi tarafından 19. yüzyılda ortaya konmuştur.

Maxwell'in denklemleri şunlardır:

$$\nabla \cdot E = \rho/\epsilon_0$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E = - \partial B/\partial t$$

$$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \partial E/\partial t$$

Burada E elektrik alanı, B manyetik alanı, ρ elektrik yük yoğunluğu, ϵ_0 elektriksel geçirgenlik sabiti, μ_0 manyetik geçirgenlik sabiti, J elektrik akım yoğunluğu ve t zamanı temsil eder. ∇ ise nabla operatörü olarak adlandırılır ve vektör alanlarının türevlerini almak için kullanılır.

Maxwell denklemlerinin matematiksel formülleri nasıldır?

Maxwell denklemlerinin matematiksel formülleri, elektrik akı yoğunluğu vektörü E, manyetik akı yoğunluğu vektörü B, yük yoğunluğu ρ ve akım yoğunluğu vektörü J ile ifade edilir.

Maxwell denklemlerinin integral formu ve diferansiyel formu olmak üzere iki şekilde yazılabilir. Maxwell denklemlerinin integral formu aşağıdaki gibidir:

Gauss Yasası: $\Phi = q/\epsilon_0$

Manyetizmada Gauss Yasası: $\Phi = \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$

Faraday Yasası: $\epsilon = -N (d\Phi_B / dt)$

Ampere-Maxwell Yasası: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 (d\Phi_E / dt)$

Maxwell denklemlerinin diferansiyel formu aşağıdaki gibidir:

Gauss Yasası: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$

Manyetizmada Gauss Yasası: $\nabla \times \mathbf{B} = 0$

Faraday Yasası: $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$

Ampere-Maxwell Yasası: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t$

Burada ϵ_0 elektriksel geçirgenlik sabiti, μ_0 manyetik geçirgenlik sabiti, ∇ nabla operatörü, $\oint$ kapalı çizgi integrali ve ∂ kısmi türev operatörüdür.

Maxwell denklemlerinin fiziksel anlamı nedir?

Maxwell denklemlerinin fiziksel anlamı, elektrik ve manyetik alanların birbirileri, yükler ve akımlar tarafından nasıl değiştirildiği ve üretildiğini açıklamaktır. Maxwell denklemlerinin her biri, elektrik ve manyetik alanların kaynakları ve etkileri arasındaki ilişkiyi ifade eder. Maxwell

denklemlerinin fiziksel anlamları şöyle özetlenebilir:

Gauss Yasası: Bir hacmi çevreleyen bir yüzey üzerindeki toplam elektrik akısı, o hacmin içerdiği toplam yükle orantılıdır. Bu, elektrik alanın skaler kaynağının yük yoğunluğu olduğunu veya elektrik alanın noktasal olarak yüklerde sonlandığını gösterir.

Manyetizmada Gauss Yasası: Herhangi bir kapalı yüzey üzerindeki manyetik akısı sıfırdır. Bu, manyetik alanın skaler kaynağının olmadığını (manyetik yük yoktur) veya manyetik alanın hep kendi üzerine sonlandığını gösterir.

Faraday Yasası: Herhangi bir kapalı eğri üzerinde elektrik alanın sirkülasyonu (dolaşımı), eğrinin çevrelediği yüzey üzerindeki manyetik akının negatifinin zamanla değişimine eşittir. Bu, manyetik alandaki değişimin bir elektrik alanı oluşturduğunu gösterir.

Ampere-Maxwell Yasası: Herhangi bir kapalı eğri üzerinde manyetik alanın sirkülasyonu, eğrinin çevrelediği yüzey üzerindeki elektrik akımının ve elektrik akının zamanla değişimine eşittir. Bu, yük akışı ve elektrik alanın zamanla değişiminin manyetik alanın vektörel kaynakları olduğunu gösterir.

Bu formüllerin kullanım alanları nelerdir?

Maxwell denklemlerinin kullanım alanları çok geniş ve çeşitlidir. Maxwell denklemleri, klasik elektrodinamik, klasik optik ve elektrik devrelerine kaynak oluşturan bir dizi kısmi diferansiyel denklemlerden oluşur. Bu alanlar modern elektrik ve haberleşme teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır. Maxwell denklemleri sayesinde elektrik, manyetik ve optik alanlarda kullanılan klasik denklemler ve yasalar basitleştirilmiş olur. Maxwell denklemleri ayrıca elektromanyetik dalgaların varlığını öngörmüş ve ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu göstermiştir. Bu sayede radyo, televizyon, radar, lazer, fiber optik, tıbbi görüntüleme gibi pek çok teknolojik uygulama mümkün olmuştur. Maxwell denklemleri aynı zamanda yüksek enerji ve kütleçekimi fiziğinde kullanılan uzay-zaman denklemlerinin de temelini oluşturur. Uzay-zaman denklemleri özel ve genel görecelik kuramıyla açıkça uyumludur.

SCHRÖDİNGER'İN DENKLEMİ

Kuantum mekaniğinde bir sistemin dalga fonksiyonunu bulmak için kullanılan bir diferansiyel denklemdir. Bu denklem Erwin Schrödinger adlı Avusturyalı fizikçi tarafından 1925 yılında geliştirilmiştir. Schrödinger'in denklemi şöyledir:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

Burada $\hat{H}$ Hamiltonyen operatörü olarak adlandırılır ve sistemin toplam enerjisini hesaplamak için kullanılır. Ψ dalga fonksiyonu olarak adlandırılır ve sistemin kuantum durumunu tanımlar.

E ise sistemin sahip olduğu sabit enerji değeridir.

Schrödinger'in denklemini çözmek, bir kuantum sisteminin dalga fonksiyonunu bulmak anlamına gelir. Dalga fonksiyonu, sistemin zamana ve uzaya bağlı olarak nasıl davrandığını gösteren matematiksel bir ifadedir. Schrödinger'in denklemi zamana bağlı ve zamandan bağımsız olmak üzere iki şekilde yazılabilir. Zamana bağlı Schrödinger'in denklemi şöyledir:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},t) = H \Psi(\mathbf{r},t)$$

Zamandan bağımsız Schrödinger'in denklemi ise şöyledir:

$$H \Psi(\mathbf{r}) = E \Psi(\mathbf{r})$$

Burada i sanal birim, $\hbar$ Planck sabiti, $\Psi(\mathbf{r},t)$ veya $\Psi(\mathbf{r})$ dalga fonksiyonu, H Hamiltonyen operatörü, E enerjidir. Schrödinger'in denklemini çözmek için öncelikle sistemin Hamiltonyen operatörünü belirlemek gerekir. Hamiltonyen operatörü, sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerini içerir. Sistemin potansiyel enerjisi, parçacığın bulunduğu ortama göre değişir.

Örneğin serbest parçacık, basit harmonik titreştirici, Coulomb potansiyeli gibi durumlar farklı

potansiyel enerjileri gerektirir. Potansiyel enerjiyi belirledikten sonra, Schrödinger'in denklemini diferansiyel denklem olarak yazabilir ve uygun sınır koşullarını kullanarak çözebiliriz. Schrödinger'in denkleminin çözümü bize dalga fonksiyonunu verir. Dalga fonksiyonunun karesi ise parçacığın uzayda veya zamanda bulunma olasılığını gösterir.

Dalga fonksiyonunun karesinin olasılıkla ne ilgisi var?

Dalga fonksiyonunun karesi, parçacığın uzayda veya zamanda bulunma olasılığını veya olasılık yoğunluğunu gösterir. Bir noktada parçacığı bulma olasılığı, o noktadaki dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesi ile orantılıdır. Bir hacimde parçacığı bulma olasılığı ise, o hacimdeki dalga fonksiyonunun mutlak değerinin karesinin integrali ile orantılıdır. Dalga fonksiyonunun karesinin olasılıkla ilgisi olması, kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumunun bir sonucudur. Bu yorum, kuantum sisteminin kesin bir durumu olmadığını, ancak ölçüldüğünde belirli bir olasılıkla belirli bir duruma çöktüğünü varsayar. Bu yüzden dalga fonksiyonu, sistemin bütün olası durumlarının süperpozisyonunu temsil eder.

Dalga fonksiyonu nasıl bulunur?

Dalga fonksiyonu bulmak, Schrödinger'in denklemini çözmekle eşdeğerdir. Schrödinger'in

denklemini çözmek için öncelikle sistemin Hamiltonyen operatörünü belirlemek gerekir.

Hamiltonyen operatörü, sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerini içerir. Sistemin potansiyel enerjisi, parçacığın bulunduğu ortama göre değişir. Örneğin serbest parçacık, basit harmonik titreştirici, Coulomb potansiyeli gibi durumlar farklı potansiyel enerjileri gerektirir. Potansiyel enerjiyi belirledikten sonra, Schrödinger'in denklemini diferansiyel denklem olarak yazabilir ve uygun sınır koşullarını kullanarak çözebiliriz. Schrödinger'in denkleminin çözümü bize dalga fonksiyonunu verir. Dalga fonksiyonu, bir fonksiyondur. Yani bir değer alıp bu değerle ilgili bize bir sonuç verir. Dalga fonksiyonunun değeri karmaşık bir sayı olabilir. Dalga fonksiyonunun karesi ise parçacığın uzayda veya zamanda bulunma olasılığını veya olasılık yoğunluğunu gösterir.

Evet, size bir örnek verebilirim. Örneğin bir hidrojen atomunun elektronunun dalga fonksiyonunu bulmak isteyelim. Bu durumda sistemin Hamiltonyen operatörü şöyledir:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Burada m elektronun kütlesi, e elektronun yükü, ϵ_0 boşlukta elektriksel geçirgenlik, r elektronun çekirdekten uzaklığıdır. Potansiyel enerji terimi Coulomb potansiyelini temsil eder.

Schrödinger'in denklemini zamandan bağımsız olarak yazarsak şu şekli alır:

$$H \Psi(r) = E \Psi(r)$$

Bu denklemi kutupsal koordinat sisteminde çözmek daha kolaydır. Kutupsal koordinatlara geçmek için şu değişken dönüşümünü yaparız:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

Bu dönüşümle birlikte Hamiltonyen operatörü şu şekli alır:

$$H = - \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2} \sin^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Bu operatörü dalga fonksiyonuna uyguladığımızda elde ettiğimiz diferansiyel denklemi ayırıştırma yöntemiyle çözebiliriz. Yani dalga fonksiyonunu üç fonksiyonun çarpımı olarak yazabiliriz:

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

Bu şekilde yazdığımızda diferansiyel denklem üç ayrı diferansiyel denkleme bölünür. Bu denklemlerin çözümleri bize dalga fonksiyonunun bileşenlerini verir. Bu bileşenlerin genel formu şöyledir:

$$R(r) = A e^{-\rho/2} \rho^n L_n(\rho)$$

$$\Theta(\theta) = B P_n(\cos \theta)$$

$$\Phi(\varphi) = C e^{im\varphi}$$

Burada $\rho = 2Zr / a_0$, Z atom numarası, n ana kuantum sayısı, a_0 Bohr yarıçapı, L_n Laguerre polinomu, P_n Legendre polinomu, m manyetik kuantum sayısıdır. Ayrıca n , m , l gibi kuantum sayıları belli değerleri alabilir:

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$$

Bu kuantum sayıları dalga fonksiyonunun enerji seviyelerini ve şekillerini belirler. Dalga fonksiyonunu bulduktan sonra bunun karesini alarak elektronun uzayda veya zamanda bulunma olasılığını veya olasılık yoğunluğunu hesaplayabiliriz.

Evet, size bir örnek verebilirim. Örneğin bir hidrojen atomunun elektronunun dalga fonksiyonunu bulmak isteyelim. Bu durumda sistemin Hamiltonyen operatörü Coulomb

potansiyelini içerir. Schrödinger'in denklemini zamandan bağımsız olarak yazarsak:

$$H \Psi(r) = E \Psi(r)$$

Burada $H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ Hamiltonyen operatörü, $\Psi(r)$ dalga fonksiyonu, E enerji, $\hbar$ Planck sabiti, m elektron kütlesi, e elektron yükü, ϵ_0 boşluk geçirgenliği ve r çekirdekten elektrona olan uzaklıktır. Bu denklemi kutupsal koordinatlar kullanarak çözmek mümkündür.

Denklemin çözümü için üç alt fonksiyon kullanılır: $R(r)$, $\Theta(\theta)$ ve $\Phi(\varphi)$. Bu fonksiyonlar sırasıyla radyal, kutupsal ve azimutal değişkenlere bağlıdır. Dalga fonksiyonu bu üç fonksiyonun çarpımı olarak yazılır:

$$\Psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

Bu şekilde Schrödinger'in denklemini üç ayrı diferansiyel denkleme ayırabiliriz. Bu denklemlerin çözümleri bize $R(r)$, $\Theta(\theta)$ ve $\Phi(\varphi)$ fonksiyonlarını verir. Bu fonksiyonlar hidrojen atomunun durağan durumlarını tanımlar. Her durağan durum için bir enerji seviyesi vardır.

Enerji seviyeleri n adında bir tam sayı ile belirlenir. $n = 1, 2, 3, \dots$ diye gider. Her enerji seviyesinde farklı orbital şekilleri vardır. Orbital şekilleri l ve m adında iki tam sayı ile belirlenir.

$l = 0, 1, \dots, n-1$ arasında değişir. m ise $-l, \dots, +l$ arasında değişir. l sayısı orbitalin açısal momentumunu gösterir. m sayısı ise orbitalin manyetik momentini gösterir. Orbital şekilleri s, p, d, f gibi harflerle sembolize edilir. s orbitali küresel şekillidir. p orbitali sekizli şekillidir. d

orbitali dört yapraklı yonca şekillidir. f orbitali karmaşık şekillidir. Dalga fonksiyonu bize elektronun uzayda bulunma olasılığını verir. Elektronun bulunma olasılığı en yüksek olduğu yerler orbital olarak adlandırılır. Orbitalin şekli dalga fonksiyonunun karesinin grafiği ile gösterilebilir.

Prof. Dr. Erdal Fırat